

обусловлено его составом и происхождением, а также дозой вносимого в почву вещества. Полученные данные показывают, что наилучшее влияние оказывают мелиоранты органического происхождения,

обладающие наиболее действенными сорбционными свойствами, позволяющими выполнять задачу по утилизации загрязняющих почву биогенных веществ животного происхождения.

Список литературы:

1. Гобарова А. А., Жадобин А. В., Казеев К. Ш., Федоренко А. Н., Колесников С. И. Сравнительная оценка методов при мониторинге почв в вольерах Ростовского-на-Дону зоопарка // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2020. – № 3(207). – С. 91-97.
2. Казеев К. Ш., Колесников С. И., Акименко Ю. В., Даденко Е. В. Методы биодиагностики наземных экосистем. – Ростов-н/Д : Изд-во ЮФУ, 2016. – 356 с.
3. Федоренко А. Н., Жадобин А. В., Казеев К. Ш., Гобарова А. А., Колесников С. И. Оценка содержания биогенных элементов в почвах зоопарка (Ростов-на-Дону) // Агротехнический вестник. – 2020. – № 5. – С. 80-84.
4. Cheng J., Jing G., Wei L., Jing Z. Long-term grazing exclusion effects on vegetation characteristics, soil properties and bacterial communities in the semi-arid grasslands of China // Ecological Engineering. – 2016. – Т. 97. – С. 170-178.
5. Kazeev K., Gobarova A., Fedorenko A., Kolesnikov S., Zhadobin A. Assessment of ecological state of rostop zoo soil // Eurasian Journal of Soil Science. – 2021. – Vol. 10. – № 2. – P. 87-95.
6. Vidal A., Schucknecht A., Toechterle P., Rocio A. L. D., Garcia-Franco N., von Heßberg A., Krämer A., Sierts A., Fischer A., Willibald G., Fuetterer S., Ewald J., Baumert V., Weiss M., Schulz S., Schloter M., Bogacki W., Wiesmeier M., W. Mueller Carsten, Dannenmann M. High resistance of soils to short-term re-grazing in a long-term abandoned alpine pasture // Agriculture, Ecosystems & Environment. – 2020. – Т. 300. – С. 107008.
7. Zhu L., Lian Y., Lin D., Huang D., Yao Y., Ju F., Wang M. Insights into microbial contamination in multi-type manure-amended soils: The profile of human bacterial pathogens, virulence factor genes and antibiotic resistance genes // Journal of Hazardous Materials. – 2022. – Т. 437. – С. 129356.

Заргарян Н. Ю., Кекало А. Ю., Немченко В. В.

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН,
лаборатория регуляторов роста и защиты растений.

БИОПРЕПАРАТЫ И МИКРОБОЦЕНОЗ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Применение комплекса биологических препаратов положительно повлияло на общую биогенность почвы, обеспечив увеличение микроорганизмов в 1,3-1,5 раза по фазам развития культуры, несмотря на острозасушливые условия сложившиеся в период вегетации 2020 года.

Ключевые слов: микробоценоз, микроорганизмы, бактерии, микромицеты, чернозем выщелоченный.

Биологизация агротехнологий обеспечивает наиболее существенное про-

движение в развитии современного земледелия. Использование биологических

препаратов позволяет не только получить экологически безопасную продукцию, но и увеличить плодородие почвы и даже снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции. Неотъемлемой частью современных агротехнологий являются микробиологические средства. Многие микроорганизмы за счет антагонизма способны вытеснять патогенную микробиоту из агроценозов, а также способны продуцировать физиологически активные вещества, оказывающие стимулирующее действие на растения [1]. Активация растительно-микробных систем возможна путем применения живых микроорганизмов. При этом возникает необходимость всестороннего изучения условий их эффективного функционирования [2].

Цель исследования – изучить изменчивость микробиологического состава почвы чернозема выщелоченного под действием биологических препаратов.

Исследования проводились в Курганском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования, шифр темы: 0532-2021-0002, номер государственного учета: 121072200038-8.

В качестве объекта исследования выступал микробоценоз почвы чернозема выщелоченного отобранного с производственных полей хозяйства ОАО «АПО «Муза» после применения биологических препаратов. Препараты применяли для предпосевной обработки семян, а также растений яровой пшеницы в фазу кущения, выхода в трубку, флаглиста, а также после уборки по стерне для ускорения разложения.

Почва чернозем выщелоченный среднесуглинистый маломощный малогумусный. Содержание гумуса в почве составляет 4,3-4,7 % (по Тюрину), подвижных форм фосфора 3,8-4,2 мг/100 г сухой почвы (по Чирикову) и 200-300 мг/кг калия (по Масловой), емкость поглощения в пределах 19,3-20,8 мг-экв/100 г и рН_{сол.} 5,1-5,2.

Численность микроорганизмов в почвенных образцах, отобранных из слоя 0-10 см, определяли по общепринятым методикам [3, 4, 5, 6].

Многие хозяйства применяют готовые препараты после перевода покоящихся форм микроорганизмов в активное вегетативное состояние посредством определенного оборудования (ферментеры) [1]. Это позволяет получить культуру микроорганизмов в жизнеспособном состоянии. В качестве биоагентов в опытах использовались *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*, *Azotobacter chroococcum*, *Bacillus megaterium* var. *phosphaticum*, *Trichoderma lignorum*, *T. viride*.

Немаловажное значение для развития и поддержания жизнеспособности микроорганизмов имеют температурный режим и влагообеспеченность. В центральной зоне Курганской области за год количество осадков составляет 350-369 мм, за вегетационный период 190-207 мм, продолжительность периода с температурным режимом выше 10°C 130-134 суток. Типичным явлением для южной лесостепи являются периодически повторяющиеся засухи чаще всего в июне [7]. Не исключением был и 2020 год так, в период трубкования – флаглист наблюдался сильный недостаток влаги 12,8 мм и повышенный температурный фон +3,3°C к среднемноголетним показателям (ГТК июнь-0,26, июль-0,18). В августе напротив выпало значительное количество осадков при повышении температуры на 2,5°C, что спровоцировало всплеск микробиологической активности (ГТК-1,14). В целом гидротермический коэффициент вегетационного периода составил 0,62 (рисунок).

Применение комплекса биологических препаратов обеспечило увеличение общего микробного числа в фазу всходов яровой пшеницы на 3,56 млн. КОЕ/г почвы, в последующие учетные фазы на 2,66 млн. КОЕ/г и 3,16 млн. КОЕ/г относительно контроля (таблица).

Рисунок – Погодные условия вегетационного периода, 2020 г.

Недостаток влаги в период трубкавания – флаглиста сильно повлиял на микробиологическую активность, это будет проследиваться по всем группам микроорганизмов. Несмотря на это применение комплекса биопрепаратов обеспечило увеличение групп аммонификаторов относительно контроля, во все учитываемые фазы – 4,25, 1,12, 4,49 млн. КОЕ/г почвы. На фоне внесенного азотного удобрения (N₄₀) применение биологических препаратов вызвало незначитель-

ное, но увеличение микроорганизмов потребляющих неорганические (минеральные) формы азота.

Численность азотфиксаторов в период всходов была невысокой 2,38-2,90 млн. КОЕ/г почвы по причине низкого температурного фона и высокого увлажнения (246 % к норме). После прогревания почвы этот показатель возрос особенно в конце вегетации – 4,47 млн. КОЕ/г почвы на контроле и 5,76 млн. КОЕ/г на варианте внесения биоагентов.

Таблица – Влияние биопрепаратов на микробоценоз почвы, 2020 г.

Вариант	Млн. КОЕ/г почвы				Тыс. КОЕ/г почвы
	общее микробное число	аммонификаторы, МПА	амилолитики, КАА	олигонитрофилы Эшби	микро-мицеты, ЧА
Фаза всходов					
Контроль	7,85	1,93	3,53	2,38	14,70
Комплекс биологических препаратов	11,41	4,25	4,23	2,90	31,91
НСР _{0,5}	2,56	1,32	0,56	0,42	16,21
Фаза трубкавание – флаглист					
Контроль	5,09	0,93	1,93	2,22	13,60
Комплекс биологических препаратов	7,75	1,12	2,46	4,15	18,40
НСР _{0,5}	1,66	0,03	0,33	0,83	3,40
После уборки					
Контроль	11,29	3,39	3,42	4,47	10,80
Комплекс биологических препаратов	14,45	4,49	4,16	5,76	43,60
НСР _{0,5}	2,16	0,85	0,54	0,23	30,8

Применение комплекса биопрепаратов способствовало увеличению числа микроскопических грибов, особенно в весенний (31,91 тыс. КОЕ/г почвы) и осенний период (43,60 тыс. КОЕ/г почвы), когда наличие доступных органических остатков находилось в достаточном количестве.

Вносимые грибы рода *Trichoderma*, активно развивались на растительном субстрате и способствовали снижению количества патогенных грибов рода *Fusarium* на 1,27 тыс. КОЕ/г почвы или в 2 раза относительно контроля. Применение бактериальных препаратов сдерживало развитие микромицетов рода

Penicillium на 6,7 тыс. КОЕ/г почвы или 4,2 раза к контролю.

Таким образом, применение микробиологических препаратов способствовало увеличению общей биогенности почвы в 1,3-1,5 раза по фазам развития яровой пшеницы. Кроме того используемые биоагенты повлияли на фитосанитарное состояние почвы, снизив ее заселенность грибами родов *Fusarium* в 2 раза и *Penicillium* в 4,2 раза к контролю. Нужно не забывать, что использование биопрепаратов с живой основой, рекомендуется в пасмурную погоду или в вечерние часы, при отсутствии прямых солнечных лучей.

Список литературы:

1. Котляров В. В., Котляров В. Д., Шулелина С. А. Основы биологизации агротехнологий: монография. – Краснодар : КубГАУ. – 208 с.
2. Применение микробных препаратов на черноземе обыкновенном в зоне неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья / В. И. Фаизова, В. С. Цховребов, В. Я. Лысенко, А. Н. Марьин, Л. М. Онищенко // Земледелие. 2020. № 3. – С. 27-29.
3. Наплекова Н. Н. Почвенная микробиология: Задания к лабораторным занятиям. – Новосибирск : Изд-во ФГОУ ВПО НГАУ, 2004. – 48 с.
4. Методы почвенной микробиологии и биохимии / под ред. Звягинцева Д.Г. М.: Изд-во МГУ, 1991. – 304 с.
5. Титова В.И., Козлов А.В. Методы оценки функционирования микробиоценоза почвы, участвующего в трансформации органического вещества. Нижний Новгород: Нижегородская с.-х. академия, 2012. – 64 с.
6. Корневые гнили яровой пшеницы в условиях региональных агротехнологий / В.В. Евсеев, И. Н. Порсев, А. А. Малинников, И. А. Субботин, В. А. Исаенко // Вестник Курганского государственного университета. Серия: Естественные науки, 2017. – № 4 (47). – С. 33-37.
7. Система адаптивно-ландшафтного земледелия Курганской области: монография / Кирюшин В. И., Гилев С. Д., Цымбаленко И. Н., Волынкин В. И., Степных Н. В., Телегин В. А., Копылов А. Н., Волынкина О. В., Замятин А. А., Суркова Ю. В., Филиппов А. С., Мальцева Л. Т., Заргарян Н. Ю., Заргарян А. М., Курлов А. П., Филиппова Е. А., Банникова Н. Ю., Фрумин И. Л., Лушников А. А., Кузнецова Е. В. и др. – Куртамыш : ГУП «Куртамышская типография», 2012. – 494 с.